

MODERN TÜRK ŞİİRİNİN ZİRVESİ METİN ELOĞLU'NUN POETİKASI

Muhammed KOÇ*

ÖZET

Metin Elođlu, ilk dönem şiirleriyle Garip şiirinin getirdiđi, gündelik dilin kullanıldıđı ve halktan insanların konu edildiđi şiire bambařka bir hava vermeyi bařarmıř bir řairdir. Ardından İkinci Yeni şiirinin ilk örneklerini veren řairlerden biri olarak onları beslerken kendi mümeyyiz vasfını da koruyan řahsiyetlerden olmayı bařarmıřtır. Bu makalede, şiirlerindeki kendine has üslubuyla ve şiirleriyle kendi dönemini ve kendinden sonraki kuřakları büyük ölçüde etkilemiř olan řair Elođlu'nun şiirine, poetikasına, řair ve sanat hakkındaki görüşlerine dikkat çekilmiřtir. řairin Türk şiirindeki mevkiinin ne olduđu ve hangi mümtaz vasıfları ile öne çıktıđı anlatılmaya çalışılmıřtır. Bu makalenin asıl amacı elimizden geldiđince řaire, şiirde yaptıklarından dolayı yeni bir pencereden bakmaya çalışmak, hakkını teslim etmek için bir kapı aralamaya çabalamaktır. Bilhassa da Elođlu'nun şiirde yaptıđı ve yapmaya çalıştıđı řeylere dikkati çekmektir. Ayrıca Elođlu'nun şiiri ve şiir görüşü/poetikasi hakkında söylediklerini tertipli bir řekilde derleyip düzenleyerek bu konuda temel bir metin oluřturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Metin Elođlu, Poetika, Türk şiiri, Garip, İkinci Yeni.

THE POETICS OF METİN ELOĐLU, AN IMPORTANT POET OF MODERN TURKISH POETRY

ABSTRACT

Metin Elođlu is a poet who has succeeded in giving a completely different atmosphere to the poem in which the everyday language brought by the Garip poem

* Kahramanmarař Sütçü İmam Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Doktora Öğrencisi, Kahramanmarař, ORCID: 0000-0002-2821-580X Türkiye, muhammetkoc46@hotmail.com

is used and people from the people are the subject in his early poems. Then, as one of the poets who gave the first examples of the Second New poem, he managed to be one of the personalities who preserved his own distinctiveness while feeding them. In this article, attention is drawn to the poetry, poetics, views of poet and art of the poet Elođlu, who greatly influenced his own period and the next generations with his unique style and poems in his poems. It has been tried to explain the poet's place in Turkish poetry, what his position is and with which distinguished qualities he stands out. The main purpose of this article is to try to look at the poet from a new window because of what he has done in poetry, to try to open a door to give his due. In particular, it draws attention to what Elođlu did and tries to do in poetry. In addition, it is to create a basic text on this subject by compiling and arranging what Elođlu said about his poetry and poetry view/poetics.

Keywords: Metin Elođlu, Poetic, Turkish poetry, Garip, İkinci Yeni.

GİRİŞ

1927-1985 yılları arasında hayatını sürdüren Metin Elođlu, ilk şiirlerinden son şiirlerine değin kendi içinde bazı deđişmeler yaşamasına rağmen hep kendine özgü sesi korumuştur. Onun dâhil edildiđi şiir hareketleri -Garip ve İkinci Yeni- onun şiirini tesiri altına alamamış, aksine Elođlu bu şiir akımlarını bir yanıyla beslemiş ve zenginleştirmiştir. Ancak 1960'lı yıllarda İkinci Yeni sarsıntısı atlatılmak üzereyken, şiirini deđiştirmek, yenilemek ihtiyacını hissetmiş ve kelime seçiminde¹ daha titiz davranmıştır. 1960'tan sonraki şiirlerinde bu kendine haslık durumu, daha da temayüz etmiştir. Bu yeni şiir dilini kurma yolunda farklı tarzlar deneme yoluna başvurmuştur. Burada şiirde kapalılığa ve tecride çok yaklaşmıştır. Fakat bu mevzubahis deneyleri aştıktan sonra başlangıçtaki, yoksulluđa kafa tutarcasına yaşama sevinciyle dolu olan ve olaylara bađlı şiirine geri dönmeyip daha yeni bir yol tutturmuştur.

İsmet Özel, Metin Elođlu'nun, Nazım Hikmet'in yazdığı ve halkın davasını müdafaa eden şiirleriyle Orhan Veli'nin yazdığı ve halkın zevkini aksettiren şiirlerinin birbiriyle zıt yönü temsil etmediđini, hatta bu şiirlerin aynı kapıya çıktığını gösterdiđi

¹ Kısmen sözlükte eksiklikler olsa da Metin Elođlu'nun şiirlerinde kullandıđı kelimeler için tertip edilmiş ayrı bir sözlük için bkz. Şaguj, 2015.

için “*Modern Türk Şiiri'nin Zirvesi*” olduğunu ifade etmiştir (Özel, 2021, 184).² Bu konuda İlhan Berk de Eloğlu'nun şiirde yapmaya çabaladığı şey karşısında, okuyucuların hamliğini kast ederek, Metin Eloğlu'nun “*Daha vakti gelmemiş*” bir şair olduğunu belirtmiştir (Soyut, 1977, Sayı 107).

Şair Eloğlu'ndan -kendisi, her ne kadar, şiirinde Eloğlu soyadının kendisine haram olduğunu (Eloğlu, 2014: 99) söylese de- makale boyunca soyadıyla zikredilecektir. Şair Eloğlu'na şiire olan tutkusunun nasıl olduğu ve hangi gaye ile şiir yazdığı sorulduğunda: “*Dedem kanarya besler, üretirmiş. Babam bahçivandı; yıllarca, sardunya-karanfil melezi bir çiçek var etmeye çalıştığını anımsıyorum. Onlara çekmişim herhalde...*”(Dost, 1961, 27) cevabını vermiştir. Metin Eloğlu, bir nevi, İsmet Özel'in tespit ettiği tutumu -halkın davasını ihtiva eden şiir ile halkın zevkini ihtiva eden şiiri aynı dalga boyunda gösterme faaliyeti- Türk şiirinde gerçekleştirmeye çalıştığının ipuçlarını vermiştir. Aynı iktibas vesilesiyle Eloğlu'nun ince işçiliğine, titizliğine ve üretkenliğine de kanaat getirebiliriz.

Ayrıca Eloğlu'nun 1950-1955 yılları arasında hemen hemen bütün genç şairleri etkilediğini ve bu etkilenmenin 1960'a kadar Türk şiirinde sürdüğünü, şiirimizin gelişiminde mühim bir ışık olduğunu, Türkçeyi “dışa döndürme” işinde zaman zaman ustalarını da geride bıraktığını, 1960'tan sonra da bilhassa “Türkiye'nin Adresi” kitabıyla şiirinde bir değişimin başladığını Cemal Süreya da ifade etmektedir (Süreya, 1991, 182). Fakat Cemal Süreya, hakkını bir nebze teslim etmekle birlikte, Eloğlu'ndan hep ürktüğünü söylemiş ve onun üzerine yazılacak daha çok şey olduğunu ifade etmesine rağmen bu konuda bir şey kaleme almamıştır.

Türk şiir tarihinde tam olarak bir kalıba oturtulamayan Metin Eloğlu, belirli çevreler tarafından hak ettiği değeri görmemiş ve derinlemesine incelenmemiştir. Bazı çevreler tarafından ise şiirdeki tesirinin ve yaptıklarının ne olduğu sonraki kuşaklara aktarılmamış ve onun henüz vaktinin gelmediği söylenerek öne çıkarılmasından imtina edilmiştir. Metin Eloğlu'na sessiz kalınarak ikinci plana atıldığını ifade eden İsmet Özel, bu meseleyle ilgili: “(...) Türkiye'de belli ekipler, belli gruplar, belli dünyalar vardır. Onlar faaliyetlerini yürütürler. Onun için onlar benim söylediğim sözün hiçbir zaman söylemeyeceklerdir. Benim söylediğim söz, modern Türk şiirinin zirvesi Metin Eloğlu'dur. Benim söylediğim cümle bu. Onlar bu cümleyi

² Geniş bilgi için bkz. Çelimli Çalım, 2014, S. 2, s. 11-13.

söylemeyeceklerdir. Çünkü Metin Elođlu onların ekibinden deđil, o halktan biri.” (Özel, 2008, 8) ifadeleriyle onun bu durumuna dođru bakılmadıđını ifade etmiřtir.

1. Sanat ve Sanatçı Hakkındaki Fikirleri

1.1. Sanat Nedir?

Metin Elođlu’na göre sanat “*bir kurt dökme ve cici bir oyuncak*” (Güney, 1970, 3) deđildir. O, sanatın, tamamen kendini avutucu bir řey veya muhayyilede olup biten bir vakıa olduđunu kabul etmez. Sanat “*iđne deliđinden Hindistan’ı seyretmek*” (Güney, 1970, 3) de deđildir. Burada Elođlu, sanata kendince bir vazife yükler. Ona göre evvela sanatçı hem ehil olmalı hem de erdemli ve yetenekli gibi meziyetlere sahip olmalıdır. Sanat, mutlaka birilerine dil dökmelidir ve o dil döktüđü kiřileri dođrultmak için çabalamalıdır. Ona göre sanat, takipçisinin sevgilerine, sıkıntılarına, özlemlerine, öfkelerine ve umutlarına müspet ışıklar tutan bir ifade biçimidir. Sanat, insanlardaki yoksunluđu giderecek, olgulara imrendirecek bir tutum sergilemelidir ve bu soylu bilincin emrinde hareket etmelidir. Ayrıca sanat, “*bir çağrıdır ve bir nevi uyarı niteliđindeki ‘kalk borusu’dur*” (Güney, 1970, 3).

1.2. Sanatçı ve Sanatçının Toplumla Ünsiyeti Hakkında

Sanatla ilgili açıklamaları dolayısıyla řair Elođlu’nu yalnızca toplumcu řair diye açıklamak, onu en az soyut meselelere dalmıř bir řair olarak açıklamak kadar yanlıřtır. Ona göre sanatçı, asla toplumla ve tabiatla olan ilgisini kesmemeli ve kendi deđerleri, kendi ölümsüz unsurlarına analık eden dünyayı görmezden gelmemelidir (Elođlu, 2009, 19). Özde ve biçimde, göstereceđi hünerlerde göz önündeki dünyaya asla omuz silkmemelidir. Ancak o bunu söylerken kopyacılıđu, taklitçiliđu, basmakalıp ‘realizm’i ve konu ezberciliđini kastetmemektedir. řairin asıl söylemek istediđu, sanatçının dıř dünyada olup bitenleri iç dünyasının yenileyici gücünün faydalı bir vasıtası olarak tanınmasıdır.

Sanatçının dıř dünyadan ve toplumdan bađımsızlıđu meselesini de tartıřmıřtır Elođlu. Sanatçının bađımsız olamayacađu fikri ona daha yakın gelmektedir. Bu konuda da ünlü roman kahramanı Robinson Crusoe’u misal verir. Bu örneđu vermesinin sebebi, mücerret, toplumdan soyutlanmış bir halde yařadıđını

varsaydığımız en uç örneklerden birisi olmasına rağmen Robinson'un aslında ne kadar doğaya, topluma, dünyaya ve insana bağımlı olduğunu ifade etmek istemesidir: "...Robinson bile olsa, her kişi, doğa-toplum yasalarına az çok uymak zorundadır. Robinson keçisiyle, Cuma'sıyla birlikteliğe bağımlıdır doğasal koşullarda; sen, ben, o; ister istemez yöresel çağsal, ulusal, sanatsal "diyalektik"le bir yorum, değer edinebiliriz, yoksa, sanatımız da yalnızlaşır" (Güney, 1970, 15). Sanatçı ve şair tıpkı Robinson gibi kendini ne kadar bağımsız kılmaya çalışırsa çalışsın bir yönüyle topluma ve hayata bağımlıdır. Ardından bu sözlerinin yanlış anlaşılması için bu bağımlılık meselesini biraz daha izah etme gereği duymuştur. Şairin ve sanatçının içinde yaşadığımız topluma ve ortama bağımlı olması derken bu bağımlılık halinin, bu ortamın "kof, çirkin ve yararsız tutamaklarına bir başkaldırı" (Güney, 1970, 15) anlamı taşıyabileceğini de söylemiştir. Yani Eloğlu'na göre sanatçı, toplumun içinden birisidir; fakat topluma tamamen ait değildir. Sanatçı toplumla birlikte vardır; ama toplumun bütün değer yargılarını ve tutamak noktalarını sahiplenmiş değildir. Toplumun içinde var olması, bir nevi onun, toplumun sıkıntılı taraflarına bir başkaldırısı içindir.

Sanatçının, kendi toplumunun tutkularını, mefkûrelerini, netameli taraflarını bilmesi gerektiğini ve toplumdaki "en ilginç olan özü en arı-duru biçime sığdırarak" (Güney, 1970, 3) vermesi gerektiğini de ifade etmiştir. Yoksa sanatçının ve şairin gelişmiş diye kabul edilen, "ekini sere serpe olan milletlerin" (Güney, 1970, 3) gidişatlarına öykünmekle bir yere varamayacağını bilhassa belirtmiştir.

Sanatçının içe kapanıp topluma sırt çevirmesi hakkında ise: "Soyut bir barış döneminin toplumlarda yarattığı bunalım, güvensizlik, bencillik; ozanlarda bir içe kapanış, yalnızlaşma, içsel erdemlerine, avuntularına sarılış olarak belirleniyor" (Hür Vatan, 1962, 4) demiştir. Şair Eloğlu'na göre milletin, toplumun böyle dönemlerde daha başka meselelere yönelmesi, sanatçıyı da öz yaşamının verilerine ve iç dünyasının meselelerine çekiyor. Burada sanatçı, kendi meselelerine, iç dünyasına, toplumun az bir kesimini ilgilendiren sıkıntılara yöneliyor. Bu durumda Eloğlu'nun tabiriyle "müşteri azalsa da şair karın tokluğuna yaşayıp gidebiliyor" (Hür Vatan, 1962: 4). Yani sanatçı, alıcısı azalsa da bir metin ya da eser ortaya çıkarabiliyor. Fakat bu durum Eloğlu için istenilmeyen bir haldir. Sanatçı bu meselede de muhakkak dengelyi korumalıdır. Ne halktan sıyrılıp soyut bir edebiyata ne de toplumculuk adına bayağı bir edebiyata yönelmelidir.

Metin Elođlu'na gre toplumun hr olması ile Őairin ve sanatının hr olması arasında dođrudan bir iliŐki vardır. Zaten sanatı hr deđilse ortaya ıkan eser de hr olamaz demektedir. Bu zgrlk hali soyut bir hrlk deđildir: “*Soyut, kaypak hrlkler yalınkat, dalgacımahmut kiŐilerin iŐine yarayabilir; ama sorumlu bir kiŐi olan ozan doyar mı oncacıkla? KeŐiŐe bir hrlđ, onun bađıŐladıđı mutlulukları baŐ taci edebilir mi? Onu ille de yetkisiz, bencil bir kiŐiliđe, greve ekelemek isteyenlerin; evrende baŐka bir evren olmaya imrendirenlerin kurnazlıđı bu. Ozanın hrlđn deđil, dokunulmazlıđını istiyorlar; ateŐli bir Batı hastasının sayıklama hrlđn (istiyorlar)...*” (Hr Vatan, 1962, 4). Elođlu'na gre burada bahsedilen soyut hrlđ, ateŐli bir Batı hastasının sayıklama hrlđn dileylene hemencecik bađıŐlıyor toplum. Ardından da onu ilgi ve saygı defterinden siliveriyor. Ondan sonra sanatı artık toplumdan kopmuŐ bir Őekilde gelecek kuŐaklara dileke sunmaya baŐlıyor. Yine Elođlu'na gre bu kopuŐla birlikte sanatılar kimi teŐbihlerle kendilerini hl Őu anın dıŐında zannediyorlar. Sanki kendi kuŐaklarının ađında Őairin, sanatının kk kuruyacak gibi bir halet-i ruhiyeye kapılıyorlar.

Őair Elođlu, her sanatı ve Őairin kendi yaŐadıđı devirde var olan ve o yaŐadıđı kuŐađa, zamana hitap eden bir tavır iinde olması gerektiđini vurgularken onun toplumdan soyutlanmaması gerektiđini belirtmektedir. Metin Elođlu'nun kendisi de eserleriyle bu durumlara mmkn merteye uyan bir Őair olagelmiŐtir. Zamana hitap etmekten kastı zamanın bayađı deđerlerine uygun bir dil ve slup ile yazmak deđildir.

Elođlu, sanatının ne halde, durumda ve tutumda olursa olsun hangi slup ile yazıyorsa yazsın, hangi soyut meselelere deđinirse deđinsin toplumsal kavgadan kaınamayacađını belirtir: “(...) Sartre; ‘yazar kiŐi ne tutumda, inanta olursa olsun, nice kuytulara sinerse sinsin; kavgaya karıŐmaya, damgalanmaya, lekelenmeye ille de yargılıdır.’ diyor. Trk sanatıların ođu, bu geređi adı gibi bilir stelik...” (Gney, 1969, 3). Metin Elođlu'na gre Őair ve sanatı hangi inana sahip olursa olsun hangi fikriyatta olursa olsun mutlaka toplumun kavgasına iŐtirak etmelidir. Her ne kadar Őair, soyut metinler ortaya ıkartıyor gibi grnse de mutlaka kavganın gbeđindedir.

1.3. Őiir ve Diđer Sanatlar Hakkında

Kendisi aynı zamanda hem Őair hem de ressam olan Metin Elođlu iin Őair olmak her zaman maiŐetini kazandıđı ve hayatını idame ettirmesine vesile olan ressamlıktan daha nde gelmiŐtir. Kendisine: “*Ressam-Őair mi, Őair-Ressam mı*”

olduğu sorulunca: *“Aslına bakılırsa, bir sanatçı kişi gerçekten şairse, başka bir şey olamaz!”* (Eloğlu, 2009, 350) demiştir. Ayrıca şairliğin asla bir “yan uğraş” olamayacağını da söylemiştir. Şiirle hakiki bir bağ kuran sanatçı, türlü engellere rağmen bu şiir sevdasından vazgeçemediyse artık diğer bütün sanatlar gözünden bir nevi düşmektedir. Hatta giderek o zorunlu bağlardan silkindiği olur. Varoluş nedeni, artık şairlik ile özdeşleşmiştir ve bu durumun bilincine varmıştır bu kişi. Böylece Eloğlu, bu varoluş nedenini şairlik haliyle özdeşleştiren şairlere *“hangi akımdan olurlarsa olsunlar”* hangi biçim ile yazarlarsa yazsınlar bir *“yakınlık duyduğunu”* dile getirmiştir (Eloğlu, 2009, 350).

Toplum ve bireyin hem fikriyatında hem de hissiyatında şiirin hakiki işlevini yerine getirebilmesi ancak dil örgüsündeki özel kurgu sebebiyledir. *“Şiiri öbür sanat dallarından kesinlikle ayıran bir özelliği var; ona en güç sanat şiirdir denmesinin ana nedeni de bu ola: Dil. Dil’in, yani anlam yüklü sözcük bitişimlerinin evrenselliğe yatkınlığı epey dolaylı. Hele Türkçenin.”* (Yeni Ortam, 1974, 6). Şair Eloğlu dile ve Türkçeye ayrı bir önemiyet vermektedir. Ayrıca resim, müzik, heykel, mimari, sinema gibi sanatların genel yapılarıyla meramlarını dışsal olarak da anlatabildiğinden ve şiirin alamet-i farikasının anlamsal gizini, dil/söz vasıtasıyla vermek zorunda olduğundan, şiirin diğer sanatlardan ayrıldığını düşünmektedir. Diğer sanatlar, ses, renk-çizgi, esnek yapı öğeleriyle oluşturulmuş eserler, fikir-hassasiyet-anlam bileşiminden önce göz-kulak uyarıcı mayalarıyla öne çıkmaktadır. Fakat Eloğlu şiirin dile, söze ve böylece de o dili konuşan milletin aslî, köken şartlarına bağımlı bir tür olduğunu söylemiştir. Bilhassa da Türk şairlerinin vazifelerinin daha zor olduğunu şu şekilde ifade etmektedir: *“Diyeceğim, Türk şairlerinin işi, Fransız, İngiliz, İtalyan, Rus vb. şairlerinkinden çok daha zor; görevlerini değerince başarabilmek için Dilci de olacaklar”* (Yeni Ortam, 1974, 6). Ona göre Türk şairlerinin de söyleyecek sözleri vardır. Bu millet kendi başına bir dil, hayat görüşü, nokta-i nazar oluşturabilir.

Fakat şiirin mümeyyiz vasıfları ve meşakkatli olması durumu, şiiri ‘hakiki şairler ve şiirden anlayanlar’ nezdinde vazgeçilemez bir şekle soksa da; şiirin bildirisinin halkı ve toplumu daha uyarıcı olması, daha dönüştürücü olması ve potansiyel enerjisinin çok yüksek olması sebebiyle, şiir, insanlar nezdinde tedirgin edici ve anlaşılması zor bir tür olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla bu durum şiiri göz ardı edilebilir kılmaktadır: *“Sanat diyorsunuz. Mimarlık olmasa, müzik olmasa? Hiç olur mu? Ama şiir olmasa da olur diyebilir miyiz? Deriz... Plastik sanatlarsız edemeyiz de,*

kelam sanatları solda sıfır bir bakıma! Niye? Çağdaş şiirin, romanın, öykünün bildirisi dürtüsü çoğu kişileri tedirgin eder de ondan... Elbet mimarlığın da, müziğin de, yontunun da, resmin de bildirisi vardır ne ki, “kelam” sanatları daha bir etkinlik, uyarı gücü taşır özelliklerinde...” (Ulus, 1970, 4). Elbette müziğin, heykelin, resmin ve mimarlığın da bildirisi vardır fakat kelam sanatları olan “şiir, roman ve hikâye” o diğer sanatlara nazaran faaliyete geçirici özelliği daha yüksek olan sanatlardandır. Şair Eloğlu’na göre şiirin harekete geçirici ve uyarıcı gücü, şiiri bir kısım insan için daha vazgeçilmez kılarken başka tarafları da diğer bir kısım insan için tehlikeli ve zor kılmaktadır. Şiir bu sebeplerden dolayı diğer sanatlardan ayrılmaktadır.

2. Şiir Sanatı ve Poetika

2.1. Şiir Hakkında

Metin Eloğlu, şiiri umumî hatlarıyla iki türe ayırmaktadır. Bunlardan birisi hayata, kaynaklara, güncel meselelere, sorunlara eğilmiş şiirdir. Diğeri ise laboratuvar çalışmasını andıran “sentetik” şiirdir. Eloğlu bu şiir türlerinden ikisini de şiirlerinde kullanmıştır. Fakat daha sonra Türk şiirinin bu iki şiir türü arasında bocalamaya başladığını görmüş ve giriş bölümünde de belirtildiği gibi, kaynaştırmayı, birleştirmeyi, bütünleştirmeyi çok sevdiğinden ve bir atılım yapma ihtiyacı hissettiğinden ikisinin de birleştiği bir şiir anlayışını benimsemiş ve bu anlayışı ortaya koyan şiirler kaleme almıştır. “*Oysa benim özendiğim, şiir “mutlak” bir anlam, bir öz taşıyan, biçimini, sesini o içeriğe adayan bir türdür. Bence, mısra işlevini yitirmedi. Açıklamak gerekirse, şiirin salt bir bütün, bir anlam toplamı olması gerektiği kanısındayım*” (Yeni Dergi, 1968, 373-377). Ayrıca şiiri hem güncel meselelerden ve hayattan müteşekkildir hem de bir laboratuvar çalışması gibi derinliklidir ve bir bütün şeklindedir.

Şair Eloğlu, “*kolay anlaşılın şiirin kolay yazıldığını*” söyler ve bu kanaate de bazı “*deney ya da tecrübeler sonucunda*” (Yeni Dergi, 1968, 373-377) ulaşmıştır. Açıkçası onun için şiiri anlamak, şiirin tadına varmak veya şiirden etkilenebilmek özel bir çaba işidir. Biz okuyucuların şiirin gerçek anlamına varabilmesi için dili kurcalaması, zorlaması, yeniden kurması gerektiği kanaatini taşımaktadır.

Şair Elođlu'na gre Őiir iin muhakkak bir birikim ve tecrbe Őarttır. *“Őiir yazmak ve okumak iin bir birikim Őart. YaŐama koŐullarına bađlıdır bu birikim... Őiir dŐnmeye bađlıdır. Benim Őiirlerimin zelliđi de buradadır zaten. Olaylara bađlıdır hemen hepsi”* (Yeni Gazete, 1971, 23 Őubat). Őiiri yazmak iin mutlaka ihtiya duymak ve onu iten hissetmek lazımdır. Yani yaŐadıđı olayların Őairi derinden etkilemesi lazımdır. Őiir, Őair iin bir bakıma baŐkasına meramını anlatmaktır. Bu meramı/isteđi korkudan ve aŐktan gelen hiss bir tesir altında olabilir; fakat bunu dz yazı gibi deđil de Őiir potasından geirerek anlatmak gerekir. Paul Valery'nin *“bir eser (Őiir) asla bitmiŐ deđildir (...) ancak terk edilmiŐtir”* (Valery, 2020, 148) szn de hatırlatacak bir biimde Őiir yazmak hakkında: *“Bir mısra takılır aklıma. Tamamlayacađım zannedirim Őiiri. Bazen tamamlarım, bazen o mısra 3-5 ay kalır. Nerede ve ne zaman biteceđini ben bile bilemem”* (Yeni Gazete, 1971, 23 Őubat) szlerini sarf etmektedir.

Metin Elođlu, Őiirin belli bir tre ve konuya gre yazılmasına da karŐı ıkmaktadır. Yani Elođlu'na gre Őiirin konusu olmaz. Őiir konulara gre tasnif edilemez. Őiir bunların daha stnde bir Őeydir ve Őiirde ancak bazı konular kurcalanabilir: *“-Politik Őiir nedir sizce? -Politik Őiir? Hi yazmadım; nasıl yazıldıđını, kimlerin yazdıđını da bilmiyorum. Eđer; toplumsal, lkesel sorunları kurcalayan Őiir trn kastediyorsanız bu sorunuzda, bilinli tm Őairlerimizin boynunun borcu zaten...”* (Ulus, 1970, 4). Elođlu, Őiirin politik Őiir yahut herhangi bir konuya ait Őiir diye tasnif edilmesini kabul etmez.

2.2. Őair-Őiir-Toplum nsiyeti

Őairin bir savaŐı vardır Elođlu'na gre. Fakat bu savaŐ Őiirle olmaz. Btn bođuŐmaları bizzat kendisiyle ve gerek 'ben'iyledir. Őair eđer dili zorluyorsa, imgeleri Őımartıyorsa, ses tellerini dikenliyorsa, o kavganın buyruđuyla olmaktadır. Őairane bir iŐgzarlıktan deđildir (Varlık, Nisan 1973, 12).

Metin Elođlu'na gre gerek Őiir iin Őaire byk bir vazife dŐmektedir. Őiirle hakiki bir bađ kuran Őair -toplumcu olsun olmasın fark etmez- yzde yz hayata ekli bir eser ortaya koyar. Őairin kltr, kiŐisel eđilimleri ve giderek uđraŐını benimseme ve nemseme kaygısı onu bu vaziyete ulaŐtıracaktır: *“Őair, toplumcu Őiire varabilmek iin, bireyci Őiirin eksiklerini, boŐunalıklarını kendi zel szgecinden iyice szebilme kıvamına gelebilmelidir”* (Yeni Dergi, 1968, 373-377).

Şairin aklı ve yüreği tıpkı özle biçim gibi bir bütün içinde olmalıdır. Üstelik devrimizde bu bütünlüğün aydına, mütefekkiye yaraşır bir nitelik taşıması gerektiğini de belirtmektedir. Şiirin, resimde olduğu gibi, bir usta-çırak çalışması olamayacağını söyler ve şunları da ekler: *“Fakat bu demek değildir ki, tüm etkilerden uzak bir şiirim var. Beylik deyişle, bu etkiler elmadaki şekerin varlığına benzer”* (Eloğlu, 2009, 328). Doğrudan bir usta-çırak ilişkisi olmayacaktır fakat mutlaka şairin Türk şairleri ile soylu bir bağı, silsilesi bulunmalıdır.

Metin Eloğlu, şiirin şaire ve kendi şairinin aklına, yüreğine, milletine doğrudan bağlı olduğunu söyler. Şiir de şair de mutlaka hür olmalıdır. *“Ahmet Haşim’le Yahya Kemal’in yapayalnız başarılarını gözümüzde nice büyütürsek büyütelim; Tanzimat’tan sonraki kişilsiz şiirimizin sürekli bir bocalama içinde olduğu; soylu, hür bir gelenek edinemediği ortada”* (Hür Vatan, 1962, 4) demektedir. Elbette şair, şiirinde türlü durumlardan etkilenir. Bilhassa hayatın gidişatından çok etkilenir fakat şair, Batı’dan ikame duygular ve fikirler ortaya koymak yerine kendi köklerinden bir şey ortaya çıkarmalıdır: *“Türlü koşulların etkisiyle, ikinci genel savaş yıllarında Batı’ya daha bir içtenlikle kulak kabarttı... Çoğu ozanlarımız kendilerini görmüş-geçirmiş bir Fransız’ın, İngiliz’in yerine kor oldular; onların o kez gözde öykülerini Türk ağızına yakıştırmaya özendiler”* (Hür Vatan, 1962, 4).

Eloğlu, şair-şiir ilişkisinin hakiki bir şekilde kendi kökleri üzerine kurulmadığından sıklıkla bahseder. Bu durumda da şairin niye böyle davrandığını dile getiren, hakiki eleştiriler yönelten bir eleştirmenin, okuyucunun olmayışından yakınır: *“Doğal karşılanmıştı bu, kimse tutup da: ‘Görmediğin, yaşamadığın, nedenleri üzerinde iyice kafa yormadığın bu öte gerçekleri niye diline doluyorsun?’ demiyordu”* (Hür Vatan, 1962, 4). Yine şiir-şair meselesinde hep yanlış sularda yüzüldüğünü, asıl en büyük eksikliğin milletin şairi olup olmamak olduğunu da vurgular: *“Sanat dergicilerinin kulakları çınlasın! Soyut mu, somut mu? diye yanıtı gevezelik sorularla bir bardak suda fırtına koparacaklarına, şunu soruverseler ya o bilirkişilere: - Bir şair ne zaman milletin şairi olabilir?”* (Tanin, 1961, 2).

2.3. Şiirinde Kelime Tercihi ve Üslubu Hakkında

Metin Eloğlu, zorlama olmayan, sansürsüz bir üslup kullanır ve kelimelerini bu üsluba binaen seçer. Bu yüzden onun bu üslubu, bazı yazarlar ve okuyucular tarafından kaba, çirkin ve nezaketsiz algılanır ve suçlanır. Fakat şair bu durumun bir

kasıt, özentî, öykünme ve taklit sonucu olmadığını vurgular. Bu üslubun doğal olarak kullanıldığını ve bu tarz kelimelerin de o şekilde doğduğunu belirtir: “*Ötekilerin bir galiz olmaktan kaçınma merakı vardı; bu da galiz olmaya özeniyor, diyorlar. İnan olsun, öyle bir özentim yok. Günlük öyküsünü anlattığım kimselerin şiire pek konu seçilmemiş yönlerine, mısra dışı edilmiş sözlerine dokunmakla ayıp mı ediyorum yani?*” (Yeditepe, 1952, 3).

Eloğlu’na göre çevresindeki irili ufaklı insanların “*tasalarını, sevinçlerini, öfkelerini, umutlarını ve enayiliklerini*” (Yeditepe, 1952, 3) şiirlerinde hakkıyla anlatabilmek için ille de bilgiçlik taslamaya gerek yoktur. Zira o, insanların hesabına konuşurken incelik kibarlaşmaya gerek duymamaktadır. Şair Eloğlu, içtenliği ve fitri/doğal sohbet özelliklerini hasıraltı etmek istememektedir. “*Öpüştü*” demek, ayıp olmuyor da; ‘*çişini etti*’ demek mi ayıp oluyor? Biri insanca da öteki değil mi? Sanki şiir o kelimelerden, deyimlerden ibaretmiş gibi, gerisini göresi gözleri yok” (Yeditepe, 1952, 3). Her ne kadar şair burada “öpüştü” ve “çiş” kelimelerinin benzer insanî durumlar olduğunu vurgulayıp üslubuna haklı gerekçe göstermeye çalışsa da aslında toplumun büyük kesimi bu iki kelimeyi şair Eloğlu gibi algılamamaktadır. Belki de sıkıntı buradan kaynaklanmaktadır.

2.4. Kendi Şiirinin Durumu ve Umumî Hatlarıyla Poetikası

Metin Eloğlu, kendisi yeni bir arayış içindeyken şiirlerini kaleme almıştır. Bu yüzden “yeni bir şiire nasıl varmalı?” konusunu önemsemiş ve buna kafa yormaya devam etmiştir. Döneminde yazılan bir kısım şiirlerin sıkıntılarını kendisi tespit etmeye çalışmıştır: “*Yazıp çizdiklerimizde insanın içini sıkan bir noksanlık var. Bir bencillik, bir şairanelik, bir eski düzen diyeceğim geliyor*” (Yeditepe, 1952, 3). Eloğlu, günümüzün şairinin eskisi gibi halkı pencereden seyreden, paşa gönlünün tutsağı olmuş kişilerden olmadığından bahsetmektedir. Mayası o kalabalığın içinde, yüreği oralardan kopmadır. Fakat buna rağmen şair eski anahtar ile yeni kilidi açmaya çalışmakta ve bu durumda da teşebbüsleri hüsrarla sonuçlanmaktadır. Bu yüzden Eloğlu şiirde başka bir şey denemek istemekte ve eskisinden farklı bir usul tutturmak için çabalamaktadır. Halkı da elinde bir maymuncukla kilidi açmaya çalışan birine benzetmekte ve daha şairin bile kilidi açmadığını ve dolayısıyla herkesin kendi kendine gelin güvey olduğunu söylemektedir. Bu karışıklığı çözme niyetiyle giriştiği şiir yolunda hep bu çizgisini korumaya çalışmıştır.

Şair Elođlu, Őiirimizin keŐmekeŐliđinden, verimsizliđinden ve cılızlıđından yıllardır bahsedildiđini belirtir. Őiirimizin -tıpkı insanımız gibi- kendisi olamadıđından, özünden ayrı bir Őeyi kabul ettiđinden, kendisine güvenemediđinden bahseder. Bu sebeple sũrekli taklit yoluyla ilerlemeye alıŐıp tutarsızlıklar yapıldıđını vurgular: *“Yıllardır bir aramadır, sũrekli deđiŐimdir, dediđi ettiđini tutmazlıktır gidiyor. Ozanlar, dizinler daha ok Fransızcamsı, İngilizcemsiz kurcalanıp, inceleniyor; sanatılar da, yapıtlar da bir alafranga camekânda Ermeni gelini gibi kırıtıyorlar”* (Tanin, 1961, 2). Zaten Elođlu kendi Őiirini oluŐtururken bu sıkıntılara are olmak niyetiyle bir Őeyler kaleme almıŐtır.

Dönemin Őiirinin hem Birinci Dünya, hem de İkinci Dünya Harbinden sonra Őairlerin düŐtüđü ümitsizlikten etkilendiđini dile getirir (Hür Vatan, 1962, 4). Bu harplerin ve bunları takip eden sulh döneminin insanları ve de Őairleri büyük bir sukut-ı hayale uğramıŐtır. Buna ilaveten, kendisi, Türk Őiirinin iki kutup arasında bocaladıđını görmüŐtür: 1- Bireysel dünyaları süslemek, ruhî/tinsel kurtlarını dökmek için kaleme sarılanlar 2- UđraŐlarının güncel toplumla iliŐkilerini kestirip yaratıcı, dođrultucu, uyarıcı abalarını o yönden ayarlayanlar.

Elođlu aslında kendi Őiirini de bu iki kutup arasında yazmıŐtır. Bir zaman diliminde, yaŐadıđı dönemdeki insanların huylarını, düzensizliklerini ihtiva eden Őiirler ve bu insanların hayatının, fikriyatının aynası olmaya baŐlayan cemiyetin durumlarını daha bilindik örneklerle ispatlayan Őiirler denemiŐtir. Yine muhtelif zamanlarda da her dem geer ake olan soyut konuları dillendiren, onlara yeni bir aıdan bakıp yeni bir anlam katan Őiirler yazmıŐtır. Elođlu'nun poetikası bu iki ana eksenindeki Őiirler üzerinden anlaŐılabilir. Fakat bu Őiir anlayıŐlarından birine tamamen gömũlmemiŐtir. Böylece bu iki Őiir arasında Türk Őiirinin bocalamaya baŐladıđını görünce de bu iki Őiir tutumunun üstünde, bu iki Őiir anlayıŐından farklı bir Őiir kurmak istemiŐtir. Böylece bunlara ek olarak kendinden önceki iki Őairin (Orhan Veli ile Nazım Hikmet) Őiirini aynı frekansta sunarak yeni bir atılım yapma gayretiyle Őiirini ortaya koymaya abalamıŐtır.

SONUÇ

Bu çalışmada muhtelif kitaplarda, dergilerde, gazetelerde çıkan yazılarından, kendisiyle yapılan mülakatlardan/musahabelerden ve başka şair yazarların onun hakkında yazdıklarından, onun şiir anlayışı ve poetikası umumî hatlarıyla verilmiştir.

Metin Eloğlu, Garip ve İkinci Yeni'ye dâhil edilmesine rağmen ikisinden de ayrı bir çizgi tutturarak, halkın davasıyla halkın zevkini aynı şiirde buluşturan Türk şiirinin en mühim şairlerinden birisidir. Eloğlu kendi şiiri hakkında bizzat bir bildiri yahut poetika yazmamasına rağmen kendi içinde tutarlı bir şiir anlayışına sahiptir. O, evvela Garip tarzıyla başladığı şiir anlayışında hiçbir zaman takılı kalmamıştır. İki mühim şiir döneminde yer almış ve ayakları her zaman yere basan, bulunduğu akımın taklidine değil tekâmülüne uğraşan bir şiir anlayışına sahip olmuştur. Garip anlayışının Türk şiirinde kendince yapması gerekeni yaptıktan sonra hareketsiz kalmasından dolayı Garip anlayışından kopmuş ve *“Onları hep aynı mahallenin aynı kahvehanesinde aynı nargileyi tokurdatan tiryakilere benzetiyorum”* diyerek kendisi hangi akımda yer alırsa alsın hiçbir zaman tiryaki olmadığını ifade etmiştir.

Yapılması elzem olana doğru, dinamik bir hareketlenme isteği her zaman şair Eloğlu'nda mevcuttur. Onun şiirlerinde ekseriyetle kendisini de içine dâhil ettiği fakir, işsiz-güçsüz, şaşkın halk ve o halkın dünyası hâkimdir. Fakat şahsî konuların işlendiği ve tecride yaklaşan şiirleri de vardır. Alay ve ironi, kendini bilmezliğe karşı tenkit şiirlerinde çokça görülen izleklerdendir. Hayata günoğlu (oportünist) anlayışıyla bakan Anadolu köylüsü; zengin çocukları ile evlenip kendini kurtarma düşü kuran mahalleli kızlar; orta sınıfa mensup olup memleketi hakkında kaygılı olan, burjuva tenkidi yapan, adalet, özgürlük isteyen halk; ecnebi memleketlere gidip halkından bihaber olan yozlaşmış mukallit aydın tipler; halkçı aydın veya siyasî gibi görünüp halkın meselelerinden çok uzak olan şahıslar, şiirlerinde umumiyetle denk gelebileceğimiz kişilerdendir. Hâlâ memleketimizdeki mevcut sıkıntıların, sorunların zikredilenlerle benzer olması -yahut özde bu sıkıntılarla aynı olup şekil veya isim değiştirerek devam ediyor olmaları- ve bütün bu meselelerin aşılammış olması Eloğlu'nun ve şiirlerinin sıcaklığını hâlâ koruduğunu gösterir.

Eloğlu şiirden ne anladığını ve şiirde ne yapılması gerektiğini, poetika yazma yoluyla değil; evvela 'yuvarlanan taş yosun tutmaz' mantığıyla işin içinde ilerlerken parça parça tespit edip bunları türlü yazılarda ve sohbetlerde ifade etmiş ve kendi

şiiiriyile müşahhas olarak bunu gösteren bir tavır sergilemiştir. Şairin 'mademki Öz Türkçe menşeli kelimelerle bir dil yapısı kurulmak ve kullanılmak isteniyor o hâlde bu iş sonuna götürülmeli!' niyetiyle devam ettirdiği şiir macerası bu yolun çıkmaz sokağa vardığını görmesiyle farklı bir şekle bürünmüştür. Yine yapılması elzem olan her ne ise onu yapma yolunda tıpkı Orhan Veli gibi planlı ve bilinçli hareket etmiştir. Ancak Orhan Veli'nin buna ömrü vefa etmediği için tamamlayamadığı, o çıkmaz patikalardan sonuna kadar giderek ve çıkmazlarda oyalanmayıp geri dönerek, bildiği son yolu da tamamlamıştır. Bütün bunlara ek olarak kabaca tasnif edilen bireyci ve toplumcu şiir anlayışının ötesine geçmiş, soyut-somut şiir meselesine farklı bir muhteviyat kazandırmıştır. Daha sonra Nazım Hikmet'in yazdığı ve halkın davasını müdafaa eden şiirleri ile Orhan Veli'nin yazdığı ve halkın zevkini müdafaa eden şiirlerinin birbiriyle tezat oluşturmadığını, hatta bu şiirlerin aynı kapıya çıktığını göstermiştir. Türk şiirini çıkmazdan kurtarmak için kendinden önceki bu iki şairin (Orhan Veli ile Nazım Hikmet) şiirini aynı frekansta sunarak yeni bir atılım yapma gayretiyle şiirini ortaya koymuştur.

KAYNAKÇA

Kitaplar

BEZİRCİ, Asım (1971). Metin Elođlu (İnceleme-Antoloji). İstanbul: Güney Yayınları.

ELOĐLU, Metin (2009). İçli Dışlı (Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar), (Haz. Turgay Anar). İstanbul: YKY.

ELOĐLU, Metin (2014). Bu Yalnızlık Benim. İstanbul: YKY.

FEDAİ, Özlem (2011). Garip ve İkinci Yeni Kavşağında Bıçkın Bir Şair: Metin Elođlu ve Şiiri. İstanbul: Şule Yayınları.

ÖZEL, İsmet (2021). İslam'la Damgalanmış Varoluş. İstanbul: TİYO.

SÜREYA, Cemal (1991). 999.GÜN: ÜSTÜ KALSIN. İstanbul: BROY.

ŞAGUJ, İlker (2015). Metin Elođlu Sözlüğü. İstanbul: 160. Kilometre.

VALERY, Paul (2020). Şiir Sanatı, (Çev. Ahmet Ölmez). İstanbul: Ketebe.

Dergi, Röportaj ve Elektronik Kaynaklar

AY, Behzat (1973). "Metin Elođlu", Varlık, nr. 787, Nisan 1973, 12.

BEZİRCİ, Asım (1968). "Ayşemayşe Üstüne Konuşma". Yeni Dergi, Y.5, Nu. 50, s. 373-377.

ÇELİMLİ ÇALIM, (2014). "İnsan Oluşumuzun Tam Merkezinde Şiirle İçli Dışlı Oluruz" Tiyo, S. 2, Şevval 1435, s. 11-13.

DOST, (1961). "Metin Elođlu'yla Bir Konuşma" C. 7, S. 40, Ocak 1961, s. 26-27.

ELOĐLU, Metin (1961). "Buçuk" Tanin, 22 Temmuz 1961, s. 2

GÜNEY (1969). "İçli Dışlı..."Güney Dergisi, nr. 27, Aralık 1969, s. 3.

GÜNEY (1970). "Kim Kime..."Güney Dergisi, nr. 31, Nisan 1970, s.3.

HÜR VATAN, (1962). "Robenson'un Şiirleri 1" 21 Şubat 1962, s. 4.

ÖZEL, İsmet (2006). Şiir Türk'ün İklimi, DVD: 4).

ÖZEL, İsmet (2007-2008). Şiir Tetikte Gider, DVD:2- 4).

SOYUT, (1977). "Sanatçının 24 Saati: İlhan Berk ile Söyleşi" Sayı 107.

ULUS, (1970). "Metin Elođlu ile Bir Konuşma" 10 Haziran 1970, s. 4.

YEDİTEPE, (1952). "Metin Elođlu ile Bir Konuşma" S. 15, 15 Haziran 1952, s. 3.

YENİ GAZETE, (1971). "Ünlü Yazarlarımız Nasıl Çalışıyor: Metin Elođlu" 23 Şubat 1971.

YENİ ORTAM, (1974). "Şairin Usu, Yüređi, Dili" 7 Eylül 1974, s. 6.